

159 – DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA DE CHARADRIIFORMES NA ILHA COMPRIDA-SP

BARBIERI, E.¹, MENDONÇA, J.T.² & XAVIER, S.C.³

Palavras-chave: Charadriiformes, Ilha Comprida, Composição

INTRODUÇÃO

No litoral sudeste brasileiro, a Ilha Comprida é uma importante área para os Charadriiformes migratórios, pois apresenta uma praia de substrato arenoso com 74 km de extensão e ambientes para alimentação e descanso durante sua migração (Barbieri *et al.* 1999). Apesar da importância desta praia, poucos estudos foram realizados sobre a presença de espécies e as flutuações no número de indivíduos durante o ano. Este trabalho apresenta dados sobre a permanência e abundância de Charadriiformes na praia da Ilha Comprida, litoral sul do Estado de São Paulo.

MATERIAL E MÉTODOS

As contagens foram realizadas durante os anos de 1999 e 2000 em todos os meses, com a frequência de saídas semanais somando um total de 97 amostras. Os censos iniciaram no período da manhã (8:30 h), com uma duração mínima de 2:30 horas e máxima de 4:00 horas de observação por saída (total: 440 horas). A praia da Ilha Comprida foi percorrida de carro, com velocidade média de 40 km/h. Seguindo-se um transecto de 74 km por 200 metros preestabelecido, já utilizado por Vooren & Chiaradia (1990) na praia do Cassino e proposto por Bibby *et al.* (1992) para este tipo de ambiente. As aves avistadas eram identificadas e contadas. Simultaneamente eram registrados os ambientes onde ocorriam e o tipo de atividade que estavam realizando (alimentação, descanso ou em vôo).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nos anos de 1999 e 2000 a ordem Charadriiformes compôs 79,7 % e 78,1 %, de todas as aves registradas na Ilha Comprida, principalmente nos meses de verão, havendo uma marcada diminuição no inverno. Em ambos os anos o maior número de espécies observadas na praia corresponderam as famílias Scolopacidae e Laridae (figura 1). A família Scolopacidae apresentou diminuição no número de espécies durante os meses frios (maio a agosto), havendo apenas a ocorrência de *Tringa flavipes* em ambos os anos e de *Numenius phaeopus* em 2000.

As amplas variações nos números de indivíduos e de espécies tem por principal motivo o retorno das aves ao Hemisfério Norte para se reproduzirem, embora também possa ser influenciada pela distribuição das populações de presas, seja devido a fatores intrínsecos (Vargas, 1988) ou a predação por outras aves (Pereira, 1990). Laridae apresentou uma variação de 4 a 7 espécies ao longo do ano, sendo que nos meses de inverno a família teve maior predomínio dentre todas as aves. Ocorreram 5 espécies da família Charadriidae, sendo

¹- Centro Universitário São Camilo. Av. Nazaré 1501. CEP 04263-200. Ipiranga. São Paulo. SP. E-mail: edisonbarbieri@yahoo.com.br. ²- Instituto de Pesca-SAA-Núcleo de Pesquisa do Litoral Sul. E-mail: cananeia@rgt.matrix.com.br. ³- Centro de Estudos Ecológicos Gaia Ambiental, APOIO: Pref. de Ilha Comprida

que três delas foram as mais abundantes: *Charadrius collaris* que mantém uma população reprodutiva residente nesta praia durante a primavera e o verão; *Charadrius semipalmatus* que esteve também presente durante todo o ano, porém seu número durante o inverno diminuiu, e *Vanellus chilensis* ocorrendo ao longo de todo o ano, utilizando a praia para se alimentar e possivelmente as dunas para a reprodução. Esta família não teve grandes flutuações durante o inverno, possivelmente isto pode estar relacionado, ao menos em parte, por sua marcada tendência a defender o território (Myers, et al. 1979), o qual limita o número de indivíduos que podem alimentar-se simultaneamente. A espécie *Rynchops niger* (Rhynchopidae) ocorreu durante todo o ano com número médio de 120 e 290 aves em 1999 e 2000, respectivamente. Dividiam-se as espécies em três grupos de permanência que utilizaram a praia de Ilha Comprida (tabela 1). Algumas espécies mostraram características territorialistas, sendo que os territórios são defendidos tanto contra indivíduos da mesma espécie, como contra indivíduos de outras espécies. Aves da família Laridae e Charadriidae localizam a presa visualmente (Beltran, 1986), portanto a presença de outros indivíduos pode interferir em sua distribuição.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BARBIERI, E., MENDONÇA, T.J.; XAVIER, S.C.; BELLA, S.D. & VETILLO, T.N. 1999. Composição da ornitofauna da praia de Ilha Comprida, Litoral Sul de São Paulo. In: Resumos da XII Semana Nacional de Oceanografia. Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ. Brasil. 62-64.
- BELTRAN, J.W. 1986. Ecología alimentaria de las aves playeras (Scolopacidae-Charadriidae) en la Bahía Buenaventura. Trabajo de Grado. Universidad del valle. Cali, Colombia. 123p.
- BIBBY, J.C.; BURGUES, N.D. & HILL, D.A. 1992. Bird Census Techniques. Academic Press. London. England. p257.
- LA PEÑA, M.R. 1986. Guias de Aves da Argentina. Galliformes a Charadriiformes. Tomo III. Grafos Impresiones. Argentina. 79p.
- MYERS, J.P.; CONNORS, P.G. & PITELKA, F.A. 1979. Territoriality in non-breeding shorebirds. Stud. Avian Biol. 2: 231-246.
- NOVELLI, R. 1997. Aves Marinhas e Costeiras do Brasil. Ivo Mônica. Editor. Cinco Continentes Editora. Porto Alegre. 90p.
- PEREIRA, A. 1990. Ecología de la alimentación de los correlinos (Aves: Scolopacidae) de una playa fangosa del Golfo de Nicoya, Costa Rica. Tesis de Maestría. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 92p.
- SICK, H. 1997. Ornitologia brasileira, uma introdução. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1 e 2v.,828p.
- VARGAS, J.A. 1988. Community structure of macrobenthos and the results of macropredator exclusion on a tropical intertidal mud-flat. Rev. Biol. Trop. 36: 287-308.
- VOOREN, C.M. & CHIARADIA, A. 1990. Seasonal Abundance and behavior of Coastal Birds on Cassino Beach, Brazil. Ornitologia Neotropical. 1: 9-24.

▪ Tabela 1. Densidade média (aves/km) das espécies de Charadriiformes na Ilha Comprida durante 1999-2000.

	1999	2000		1999	2000
GRUPO 1			(Presença o ano todo)		
<i>Larus dominicanus</i>	191,1	216,9	<i>Charadrius collaris</i>	17,8	14,2
<i>Sterna eurygnatha</i>	36,7	241,3	<i>Charadrius semipalmatus</i>	27,6	23,1
<i>Sterna maxima</i>	13,6	67,1	<i>Vanellus chilensis</i>	7,5	9,9
<i>Rynchops niger</i>	17,5	46,2			
GRUPO 2			(Presença apenas no verão)		
<i>Calidris alba</i>	4,4	10,6	<i>Calidris fuscicollis</i>	0,7	3,5
<i>Calidris canutus</i>	1,2	1,8			
GRUPO 3			(Espécies pouco abundantes)		
<i>Pluvialis dominica</i>	2,0	3,6	<i>Numenius phaeopus</i>	0,1	0,5
<i>Pluvialis squatarola</i>	0,5	0,5	<i>Haematopus palliatus</i>	0,1	1,2
<i>Tringa flavipes</i>	0,9	0,5			

Figura 1. Frequência de ocorrência das espécies da ordem Charadriiformes durante os anos de 1999 e 2000 na praia da Ilha Comprida.